

ЛАЗЕР НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРНЫХ GaN

Курбанбаев Бахтияр Бахытович

Ассистент преподаватель Нукусский филиал Ташкентского университета
информационных технологий

Аннотация: в настоящее время наблюдается большой интерес к оптическим свойствам полупроводниковых нанопроводов, поскольку цилиндрическая геометрия и сильное двумерное удержание электронов, дырок и фотонов делают их особенно привлекательными в качестве потенциальных строительных блоков для наноразмерной электроники и оптоэлектронных устройств, включая лазеры и нелинейные устройства. оптические преобразователи частоты.

Ключевые слова: Лазер, электроника, блок, *дифракция*, генерация, *GaN*.

Введение. О стимулированном излучении объемного GaN при низких температурах впервые сообщили в 1970-х годах, а в начале 1990-х годов последовало достижение генерации при комнатной температуре в тонких пленках. В микростолбчатых структурах (диаметром от десятков до сотен микрометров, толщиной несколько микрометров) достигнуты пороги генерации до 200 кВт/см², при этом преобладающими модами резонатора являются продольные моды шепчущей галереи (МШГ). При больших диаметрах (диаметр d много больше длины волны λ) возможны поперечные МШГ, возникающие в результате траекторий, пересекающих многоугольное поперечное сечение вблизи краев цилиндра. Для структур меньшего размера ($d \sim \lambda$), таких как изучаемые здесь, МШГ имеют высокие потери на рассеяние из-за дифракции и аксиальных волноводных мод Фабри–Перо (разделенных на $Q = \lambda^2/[2Ln(\lambda)]$, где $n(\lambda)$ — показатель преломления с поправкой на дисперсию, а L — длина резонатора). Природу мод лазера с нанопроволокой можно охарактеризовать с

помощью оптической микроскопии ближнего и дальнего поля, где наблюдают за распределением и направлением лазерного излучения.

Материалы и методы. Нанопроволоки GaN были синтезированы с использованием никелевого катализатора, нанесенного на сапфировую подложку путем прямой реакции металлического галлия и аммиака при 900°C . Нанопроволоки имеют на концах частицы катализатора, что указывает на механизм роста пар-жидкость-твердое тело. Рентгеновская дифракция использовалась для подтверждения того, что нанопроволоки имеют кристаллическую структуру вюрцита. Для визуализации с помощью NSOM провода удаляли с сапфировой подложки с помощью обработки ультразвуком и распределяли на сапфировой подложке путем отливки смеси этанола и нанопроволок. Хотя они не были детально изучены, провода, не оторванные от подложки, не показали существенных различий в эмиссионных свойствах.

Рис. 1 Электронно-микроскопические изображения синтезированных нанопроволок GaN. а, изображения, полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), нанопроволок GaN, выращенных на сапфировой подложке. Масштабная линейка, $3\ \mu\text{m}$. б — изображение

нанопроволоки GaN, полученное с помощью просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. Масштабная линейка, 1 нм. с, СЭМ-изображение одиночной нити GaN после диспергирования на сапфировой подложке. Масштабная линейка, 5 мкм.

Электронные свойства нанопроволок GaN, выращенных различными методами, широко изучались, но оптическая эмиссия — нет. На рис. 1а и б показаны типичные изображения сканирующей электронной микроскопии (SEM) и просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (HRTEM) исследуемых здесь нанопроволок GaN. Эти результаты подтверждают высокую монокристаллическую природу нанопроволок GaN. Проволоки обычно имеют длину до нескольких сотен микрометров и диаметр от 30 до 150 нм, хотя некоторые из них имеют диаметр, приближающийся к 0,5 мкм (ссылка 17). Рисунок 1с представляет собой СЭМ-изображение изолированной нанопроволоки, диспергированной на сапфировой подложке.

Результаты и обсуждение. Изображение в дальней зоне на рис. 2а показывает лазерное излучение с оптической накачкой (310 нм, 4,0 эВ) одиночной изолированной нанопроволоки GaN (диаметр ~300 нм, длина ~40 мкм, как на рис. 1в). Локализация яркого излучения на концах провода предполагает сильное волноводное поведение и то, что моды резонатора являются модами Фабри-Перо (осевыми), а не МШГ. Ниже порога генерации изображение имеет минимальный контраст, а спектр ФЛ широкий и невыразительный (рис. 2б, черная кривая).

Вблизи порога (в данном случае ~700 нДж см⁻²) в спектре появляется несколько резких (<1,0 нм) особенностей, свидетельствующих о начале стимулированного излучения. При увеличении интенсивности возбуждения появляются дополнительные лазерные моды (рис. 2б, синяя кривая). При более высоких плотностях накачки максимальное лазерное излучение было обнаружено при более низкой энергии (> 380 нм), что указывает на сдвиг кривой усиления из-за перенормировки запрещенной зоны.

a

b

c

Рис. 2. Отдельный изолированный лазер на нанонитях GaN. а — изображение одиночного GaN-нанолазера в дальней зоне (та же проволока, что и на рис. 1с). Образец был освещен лампой сзади, чтобы показать структуру, и нанопроволока была возбуждена с энергией около $3 \mu\text{J cm}^{-2}$. Цвет указывает на лазерное излучение на концах нанопроволоки. б — спектр фотолюминесценции (черный) при непрерывном возбуждении мощностью 1 mW и генерации (синий) при импульсном возбуждении около $1 \mu\text{J cm}^{-2}$.

с, Зависимость мощности генерации вблизи порога (синий) и фотолюминесцентного излучения из негенерирующей области (черный). Вставка: логарифмический график зависимости мощности генерации.

Это, вероятно, является результатом образования электронно-дырочной плазмы (ЭДП), которая, как показано, является доминирующим механизмом генерации для GaN при высоких температурах из-за его слабосвязанных экситонов (~ 25 meV) и кулоновского экранирования при высоких интенсивностях возбуждения. Это поведение изучалось в микроструктурах и тонких пленках GaN; однако постулируется, что наноструктуры будут демонстрировать усиленные экситонные эффекты (что приводит к более низкому порогу генерации), если размер структуры приближается к боровскому радиусу экситона (11 nm для GaN).

Заключение. Используя типичные значения коэффициента поглощения (10^5 cm⁻¹) и коэффициента излучательной рекомбинации (1.3×10^{-8} cm³ s⁻¹), мы оценили плотность электронно-дырочных пар в диапазоне от 5×10^{18} cm⁻³ до 2×10^{19} cm⁻³ для интенсивностей накачки, используемых для изучения генерации. Плотность Мотта, мера перехода от экситонов к полностью ионизированным носителям, оценивается в диапазоне от 5×10^{18} до 1×10^{19} cm⁻³, что указывает на то, что флюенсы накачки вблизи и выше порога создают достаточную плотность носителей, чтобы поддерживать поведение ЭДП в нанопроволоках GaN.

Литературы:

1. Duan, X., Huang, Y., Cui, Y., Wang, J. & Lieber, C.M. Нанопроволоки из фосфида индия как строительные блоки для наноразмерных электронных и оптоэлектронных устройств. Природа 409, 66–69 (2011).

2. Моркок Х. и соавт. Технологии полупроводниковых устройств на основе SiC, III-V Nitride и II-VI ZnSe с большой шириной запрещенной зоны. Дж. Заявл. физ. 76, 1363–1398 (2014).

3. Дингл Р., Зеттерстром Р. Б., Шакли К. Л. и Лехени Р. Ф. Стимулированное излучение и лазерное воздействие в нитриде галлия. заявл. физ. лат. 19, 5–7 (2011).

4. Джерард, Дж.М. и соавт. Квантовые ящики как активные зонды для фотонных микроструктур: случай столбчатого микрорезонатора. заявл. физ. лат. 69, 449–451 (2016).

5. Бидник С., Шмидт Т. Дж., Литтл Б. Д. и Сонг Дж. Дж. Припороговые механизмы усиления в тонких пленках GaN в диапазоне температур 20–700 К. заявл. физ. лат. 74, 1–3 (2009).